

УДК 343.14

Лихова Софія Яківна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Sofiia Ya. Lykhova –

doctor of juridical sciences, professor,
head of the department of criminal law and procedure
of the Law Faculty,
the National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Чайка Станіслав Петрович –

студент юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Stanislav P. Chaika –

student of the Law Faculty,
the National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03058, Ukraine)

Можливості удосконалення процесуального порядку розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних України

Викладено традиційне розуміння процедури вирішення кримінальних справ у суді присяжних, у якому існує дуже висока вірогідність впливу на рішення присяжних з боку сторони захисту та обвинувачення. Особливу увагу приділено висвітленню основних положень інноваційного розуміння принципу професійності кримінального судочинства та неузгодженості з цим принципом процедури участі присяжних, народних засідателів та інших непрофесійних суддів у судовому доказуванні у кримінальному судочинстві.

Ключові слова: суд присяжних, можливості впливу на присяжних у кримінальному провадженні, принцип професійності здійснення кримінального судочинства.

Изложено традиционное понимание процедуры разрешения криминальных дел в суде присяжных, в котором существует очень высокая вероятность влияния на решения присяжных со стороны защиты и обвинения. Особое внимание уделено освещению основных положений инновационного понимания принципа профессионализма криминального судопроизводства и несогласованности с этим принципом процедуры участия присяжных, народных заседателей и других непрофессиональных судей в судебном доказывании в криминальном судопроизводстве.

Ключевые слова: суд присяжных, возможности воздействия на присяжных в криминальном производстве, принцип профессиональности осуществления криминального судопроизводства.

S.Ya. Lykhova, S.P. Chaika Possibility to Improve the Procedural Order of Consideration and Resolution of Criminal Proceedings in the Jury of Ukraine

The traditional understanding of the procedure for resolving criminal cases in a jurors justice, in which there is a very high probability of influence on the decision of the jurors by the defense and prosecution, is set out. Particular attention is paid to highlighting the main provisions of the innovative understanding of the principle of professionalism of criminal proceedings and inconsistency with this principle of the procedure of participation of jurors, lay judges and other non-professional judges in judicial proof in criminal proceedings.

It is emphasized, that jurors, when making decisions, are more guided by their own life experience, personal beliefs and, most likely, fairly ordinary knowledge of jurisprudence, make decisions more emotionally, and an experienced prosecutor or defense attorney with high professional qualities, hardened by many years of practice, they can easily manipulate and thus incline them to a false subjective rather than objective decision.

Criminal justice, like any other type of justice, should be carried out only on a professional basis, ie only by professionals, who have mastered through inpatient higher education centuries of experience, knowledge and skills of such activities and the appropriate level of analytical thinking, and who are obliged to provide a direct, objective, comprehensive and complete investigation of all the circumstances of the case, on this basis to establish an objective truth and only on such truth to correctly resolve a criminal or other case.

The participation of other persons in the direct receipt of evidence, except for the investigator, prosecutor and judges, and as an exception to the expert, and lay judges or jurors in criminal evidence with the status of judges violates the basic principle of criminal justice - professionalism of evidence and guilt or innocence.

Keywords: *jurors justice, the possibilities to influence jurors in criminal proceedings, the principle of professionalism in criminal proceedings.*

Постановка проблеми. Суд присяжних функціонує впродовж багатьох століть у різних країнах світу незалежно від їх правової системи. У той же час, суд присяжних, не зважаючи на свій космополітичний характер, має свої відмінні особливості у кожній з країн, хоча в основі діяльності полягають загальність та єдність мети і завдань його призначення.

Формою участі народу у здійсненні правосуддя є передбачене здійснення кримінального провадження в суді присяжних, яке регламентується ст.ст. 383–391 глави 30 КПК України [9]. У цих статтях мова йде про: порядок провадження в суді присяжних; роз'яснення права на суд присяжних; виклик присяжних; права і обов'язки присяжного; відбір присяжних у суді; приведення присяжних до присяги; недопустимість незаконного впливу на присяжного; усунення присяжного; порядок наради і голосування в суді присяжних. Цей порядок кримінального провадження регламентовано ч. 4 ст. 124 Конституції України [7].

У той же час, суспільне та наукове сприйняття суду присяжних постійно балансує на межі від схвальних відгуків до гострої критики, наслідком чого є або запровадження суду присяжних, або його скасування. Така неоднозначність у підході до діяльності даного інституту викликає ряд запитань, а отже, і необхідність наукового дослідження таких процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після прийняття нового КПК України окремі аспекти здійснення правосуддя

судом присяжних вже розглядали деякі автори: Н.С. Карпов [5, с. 209–214], В.М. Тертишник [20, с. 274–279], В.М. Щерба [23, с. 602–606; 24, с. 130–132; 25] та ін., а до цього надто велика кількість авторів [1–4; 8; 10; 12–15; 18; 21; 22; 26 та ін.], в т.ч. й у формі спеціального дисертаційне дослідження даної проблеми В.М. Тернавською [19] та ін. І тому проблеми можливостей удосконалення сучасного порядку кримінального провадження в суді присяжних ще не можна визнати достатньо дослідженим, в контексті попередніх та особливо й деяких інноваційних поглядів на дану проблему [6, с. 35–36; 11 та ін.].

Невирішені раніше проблеми. Більш того, системного дослідження традиційних аспектів вирішення вказаної проблеми у контексті інноваційного розуміння її базисних положень у вітчизняних фахових виданнях також ще не здійснювалося.

Метою даної роботи є подальший розвиток, системний виклад та апробація у вітчизняному фаховому виданні традиційного бачення сутності та можливостей удосконалення процесуального порядку розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних з урахуванням інноваційного розуміння видового поділу і процедури доказування у кримінальному судочинстві з тим, щоб започаткувати широку коректну наукову дискусію з цього приводу та розробити загальноприйнятні варіанти вирішення відповідних проблем.

Виклад основного матеріалу. Основуючись на викладених в одному із

найбільш повних досліджень різних підходів до викладу можливостей удосконалення процесуального порядку розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних [11] традиційне розуміння вказаної проблеми вбачається у наступному.

Згідно з ч. 2 ст. 383 КПК України, суд присяжних утворюється при місцевому (окружному) загальному суді першої інстанції [9]. Проте, виникає теоретичне і прикладне питання: якщо в суді першої інстанції кримінальне провадження розглядалося судом присяжних, та цим складом суду винесено вирок, який оскаржується в апеляційному чи касаційному порядку, чому у таких випадках законом не передбачено створення суду присяжних в апеляційній чи касаційній інстанціях, що є актуальним особливо в наші дні, та підлягає законодавчому закріпленню у чинному кримінальному процесуальному законодавстві України і буде сприяти подальшому удосконаленню цього інституту [25, с. 12].

Кримінальне провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється за клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження щодо кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд, ч.ч. 1, 3 ст. 384 КПК України).

Як слушно зазначає С.В. Андрусенко, підтримуючи та погоджуючись з думкою Л.Б. Алексєєвої, законодавець надає перевагу розгляду кримінального провадження в суді присяжних перед загальним порядком, навіть якщо про це клопотатиме один із декількох обвинувачених та пояснює це як єдиним рівнем процесуальних гарантій у судовому розгляді під час розгляду справ у суді присяжних і в загальному порядку, так і необхідністю забезпечити конституційне право кожного обвинуваченого на розгляд його справи судом присяжних у випадках, передбачених законом [1].

Відповідно до положень ст. 384 КПК України прокурор, суд зобов'язані роз'яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного

позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. Письмове роз'яснення прокурора додається до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, що передаються до суду [9].

Практиками наголошується, що у зазначеній категорії кримінальних проваджень прокурору при здійсненні нагляду за додержанням законів за органами, які проводять досудове розслідування у формі процесуального керівництва належить виключна роль [25, с. 24].

Обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, під час підготовчого судового засідання має право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, ч. 2 ст. 284 КПК України [9].

Проте, КПК України містить протиріччя стосовно процесуального статусу особи та моменту роз'яснення правана розгляд провадження судом присяжних. Відповідно ст. 42 КПК України, обвинуваченим є особа, обвинувальний акт стосовно якої переданий до суду [9].

Однак, як зазначено у ч. 1 ст. 384 КПК України, письмове роз'яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості, правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних додається до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду [9].

Підтримуючи позицію авторів проте, що необхідно у ст. 384 КПК України уточнити і зазначити, що письмове роз'яснення про можливість та особливості розгляду кримінального провадження судом присяжних прокурор здійснює підозрюваному перед затвердженням обвинувального акту або обвинуваченому під час підготовчого судового засідання [25, с. 127].

Як саме має діяти при цьому суд, роз'яснив Вищий спеціалізований суд України у п. 3 одного з інформаційних листів [16] і у разі подання обвинуваченим такого клопотання суд має постановити ухвалу про призначення судового розгляду судом присяжних.

Порядок виклику присяжних регламентується ст. 385 КПК України. Зокрема, після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий повинен дати секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості семи осіб, які визначаються автоматизованою системою документообігу з числа осіб, що внесені до списку присяжних [9].

Письмовий виклик має бути вручений присяжному під розписку не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. У виклику зазначаються день, час і місце проведення судового засідання, права та обов'язки присяжного, перелік вимог до присяжних, а також підстави для увільнення їх від виконання обов'язків, припис про явку, а також обов'язок присяжного (чи іншої особи, яка одержала виклик для передачі його присяжному) невідкладно повідомити суд про причини неможливості явки. На підставі письмового виклику роботодавець зобов'язаний звільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя [9].

Порядок кримінального провадження судом присяжних визначений у ч. ч. 1, 3 ст. 383 КПК України [9]. Таке провадження здійснюється відповідно до загальних правил КПК України з особливостями, встановленими параграфом 2 глави 30 цього Кодексу. Усі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім питання, передбаченого ч. 3 ст. 331 КПК України, судді і присяжні вирішують спільно [9].

Якщо обвинувачений у вчиненні злочину, заякий передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, на етапі підготовчого судового провадження скористався своїм правом, передбаченим ст. 384 КПК України, щодорозгляду кримінального провадження судом присяжних, головуючий оголошує присутнім про те, що у зв'язку із заявленям таким обвинуваченим клопотання про розгляд кримінального провадження судом присяжних, яке було задоволено ухвалою суду, судовий розгляд проводитиметься судом присяжних (двома професійними суддями та трьома присяжними). Після цього головуючий називає прізвища суддів, які входять до складу суду присяжних, та прізвища семи присяжних, визначених відповідно до ч. 1 ст. 385 КПК України автоматизованою системою

документообігу суду, з числа яких у порядку, передбаченому ст. 387 КПК України, необхідно здійснити відбір трьох основних та двох запасних присяжних [9].

Судове провадження за участю присяжних чітко регламентується кримінальним процесуальним кодексом України. Найбільш доречно зупинитися саме на процедурі прийняття рішення зазначеним складом суду.

Остаточне рішення судом присяжних за правилами прийняття таких рішень відбувається у нарадчій кімнаті. Щодо проведення наради перед голосуванням, то ситуація в Україні з наявністю нарадчих кімнат доволі складна. У зв'язку з тим, що закон вимагає неодмінного дотримання таємниці нарадчої кімнати протягом усього процесу обговорення сутності обвинувачення, а також враховуючи вимушену тривалість перебування в ній складу суду, щозумовлена особливою складністю розгляду такого виду проваджень, то, звичайно, нарадча кімната має бути спеціально облаштована та пристосована до можливого тривалого перебування в ній присяжних з метою запобігання незаконному впливу на них [23, с. 606].

Як зазначив О. Нечитайло стосовно цього питання, посилаючись на твердження Т. С. Нешика, що актуальною ця проблема є й для функціонування суду присяжних, оскільки провадження з його участю здійснюється колегіально судом у складі п'яти осіб, троє з яких є пересічними громадянами, а тому, на відміну від суддів, не пройшли перевірки щодо належного рівня особистих і моральних якостей, необхідних для неупередженого здійснення судочинства. Ситуація ускладнюється відсутністю на рівні виконавчої влади розробок типових проектів будівель для нових форм судочинства, а глибока економічна криза призводить до неможливості, навіть за наявності таких розробок, втілення їх у життя. А з іншого боку, запровадження на підставі нового КПК України інституту присяжних виводить цю проблему на загальнодержавний рівень, а тому ймає знайти підтримку зі сторони законодавчої та виконавчої гілок влади [15, с. 14].

Про порядок наради і голосування в суді присяжних йдеться у положеннях ст. 391 КПК України [9]. Народою суду присяжних керує головуючий, який послідовно ставить на

обговорення питання, передбачені ст. 368 КПК України, проводить відкрите голосування і веде підрахунок голосів. Усі питання вирішуються простою більшістю голосів. Головуючий голосує останнім. Ніхто із складу суду присяжних не має права утримуватися від голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання, а суддя чи присяжний голосував за виправдання обвинуваченого. У цьому разі голос того, хто утримався, додається до голосів, поданих за рішення, яке є найсприятливішим для обвинуваченого. При виникненні розбіжностей про те, яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується шляхом голосування. Кожен із складу суду присяжних має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення [9].

Однак головуєчий без участі присяжних вирішує наступне. Так, відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК, незалежно від наявності клопотань суд зобов'язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження досуду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чиз дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [9].

В.С. Канцір, посилаючись на думку Л. В. Карабута, підтримує, що перегляд рішення про продовження строку тримання під вартою повинен бути позбавлений емоційності присяжних, щоб обвинувачений за наявності підстав до його подальшого тримання під вартою не зміг ухилитися від суду. Окрім того, вирішення цього питання потребує розуміння присяжними таких юридичних понять, як «обґрунтована підозра», «ризик переховування» тощо [4, с. 264].

При проведенні голосування може так скластися, що за рішення суду проголосували три присяжних, а професійні судді залишилися в меншості. Як слід діяти при цьому, визначено у положеннях ч. 5 ст. 391 КПК України та п. 11 відповідного інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ [9; 17]. У

випадку, коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні професійні судді, головуєчий зобов'язаний надати допомогу присяжним у складенні судового рішення.

Доцільно також акцентувати увагу і на тому, що в літературі переважно негативно оцінюється встановлений ч. 3 ст. 383 КПК України порядок, згідно з яким усі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім питання, передбаченого ч. 3 ст. 331 цього Кодексу, судді і присяжні вирішують спільно [9; 18].

Думка, що суд присяжних має бути створений відповідно поділу судової влади на дві відносно самостійні структури – суд присяжних і суддя, виглядає найбільш виваженою. Особливість класичної моделі цього інституту полягає в тому, що повноваження професійного судді і присяжних суттєво відрізняються один від одного, особливо підкреслюємо те, що питання про винуватість вирішується присяжними в їх вердикті, а питання про покарання – суддею у вирокі [19, с. 134].

За правилами, встановленими чинним КПК України, присяжні засідателі не прирівнюються до суддів (як було стосовно народних засідателів), а лише наділяються низкою прав та обов'язків, необхідних для участі в розгляді справи. Основні ж права по керівництву судовим розглядом має суддя, головуєчий у судовому засіданні, який ухвалює всі проміжні процесуальні рішення.

Ще однією особливістю кримінального провадження у суді присяжних, яка одночасно вважається його недоліком, є відсутність професійної складової в індивідуальних особистісних якостях присяжного, на відміну від (професійного) судді. Тому на них можуть мати вплив промови прокурора та захисника.

У змагальному кримінальному процесі за участю присяжних, адвокат і прокурор, які не володіють ораторським мистецтвом, в кращому випадку – безкорисні, в гіршому – джерело підвищеної суспільної небезпеки і для потерпілого, і для суспільства [14, с. 354].

Як стверджує Б.А. Фудей, посилаючись та підтримуючи думку С.С. Хрульова, на присяжних, в першу чергу, вплине та промова, яка роз'яснює сумнівні для них обставини, висвітлюючи їх з належних сторін, тобто зачіпає саму суть справи і проголошується зрозумілою

для них мовою, і що ця промова, яка не задовольняє ці умови, якою б ефективною вона не була і вишуканою по формі, не справить ніякого враження, або, так би мовити, не вплине на рішення суду [22].

М.М. Куцин, посилаючись думку О.П. Кучинської та підтримуючи її, в свою чергу, наголошує, що головне завдання захисника під час судового розгляду судом присяжних, окрім максимального прояву своїх ділових професійних якостей, перетворити присяжних у своїх співрозмовників, нагадати їм про події та докази, які разом з'ясувалися під час судового слідства [10, с. 20].

Промова захисника має свою структуру (логічну мовну композицію виступу): вступ, основну частину, висновок. Кожен з цих елементів має своє цільове призначення, стилістичні особливості, співвідношення загальних положень і конкретних фактів, раціональних і емоційних засобів мовного впливу.[3, с. 209].

Закінчуючи промову, захисник спрямовує свій виступ перед присяжними так, щоб остаточно переконати їх в правильності і справедливості представленої позиції таспонувати винести вердикт, який відповідатиме позиціїзахисту.

З цією метою адвокат при закінченні судової промови може використати тактичні прийоми які спрямовані на провокування прийняття присяжними такого рішення, яке співпадає з інтересами сторони захисту. До таких прийомів можна віднести: короткий повтор позиції захисту по вказаних питаннях; коротке підведення підсумків судового слідства з сумуванням основних доказів захисту; нагадування присяжним основних даних, що позитивно характеризують підзахисного і викликають до нього співчуття; звернення до відчуття милосердя і справедливості присяжних і суддів [3, с. 212].

Аналогічний підхід, але дещо в«зворотному напрямі» може використати і сторона обвинувачення. Може, але не повинна. Оскільки захисник забудь-яких обставин, чи вчиняв підзахисний правопорушення, чи ні, зобов'язаний захищати його інтереси. А прокурор зобов'язаний оперувати виключно фактами, встановленими і доведеними у визначеному законодавством порядку.

У цьому й вбачається небезпека такої форми судочинства як суд присяжних. З наведеного вище можна побачити на скільки висока вірогідність впливу на рішення присяжних з боку сторони захисту та обвинувачення. Оскільки присяжні, більшою мірою, при прийнятті рішення керуються власним життєвим досвідом, особистими переконаннями та, скоріш за все, доволі пересічними знаннями в юриспруденції (згідно вимог до відбору присяжних), вони приймають рішення більш емоційно, а досвідчений прокурор або захисник, з високими професійними якостями, загартованими багаторічною практикою, легко можуть маніпулювати та схилити таким чином їх до хибного суб'єктивного, а не об'єктивного рішення. І це стосується того, що суд присяжних розглядає лише кримінальні провадження по особливо тяжким кримінальним правопорушенням, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наслідки помилки, при будь-якому хибному рішенні, виправдувальному чи обвинувальному, матимуть фатальні наслідки для будь-якого людського життя[21 та ін.].

Власне останні з викладених обставин викликають й гостру необхідність врахувати висловлені у літературі достатньо категоричні і разом с тим обґрунтовані підходи [6, с. 35-36; 11 та ін.], основна сутність яких стисло полягає у наступній новітній доктрині професійності кримінального і будь-якого іншого виду судочинства. Кримінальне судочинство, як і будь-який інший вид судочинства, має здійснюватися тільки на професійній основі, тобто лише професіоналами, які опанували через стаціонарне вузівське навчання багатолітнім досвідом, знаннями та навичками проведення такого роду діянь і відповідним рівнем аналітичного мислення, і які зобов'язані забезпечити безпосереднє, об'єктивне, всебічне і повне дослідження всіх обставин справи, на цій основі встановити об'єктивну істину і правильно вирішити кримінальну справу [6, с. 35; 11].

Участь інших осіб у безпосередньому отриманні доказів, крім слідчого, прокурора і суду, і як виняток експерта, а народних засідателів або присяжних в кримінальному чи в іншому виді доказуванні зі статусом суддів порушує наріжний принцип будь-якого і тим більше

кримінального судочинства – професійність отримання доказів та вирішення питання про винність чи невинність підсудної особи [6, с. 35; 11].

Висновки. Дослідження різних точок зору щодо участі присяжних у кримінальному провадженні дозволило зробити висновки про дуже вірогідний вплив на них зі сторони прокурора та адвоката, вирішення кримінальної справи на основі емоцій, а не професійної оцінки доказів. У цьому відношенні заслуговує на увагу інноваційне розуміння принципу

професійності кримінального і будь-якого іншого виду судочинства, з яким суд присяжних не узгоджується. У той же час, даний інноваційний підхід може створювати лише відповідну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для остаточного вирішення вказаних проблем у контексті широкої коректної наукової дискусії.

Список використаних джерел:

1. Алексеева Л. Б. Предупреждение судебных ошибок, обусловленных обвинительным уклоном в деятельности судов первой и кассационной инстанций: пособие для судей. Москва: МЮ СССР, 1989. 74 с.
2. Галкин А. Право на суд присяжных. *Российская юстиция*. 1995. № 12. С. 10–11.
3. Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження): монографія. Харків: Право, 2005. 272 с.
4. Канцір В. С. Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2003. № 3–4. С. 263–266.
5. Карпов Н. С. Виклик присяжних засідателів. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2014. № 1. С. 209–214.
6. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція №3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJJk2uz9PF3B80QPOUy/view>
7. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р., № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, №30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України № 27-ІХ від 3 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160.
8. Котляр В. Суд присяжних – правовий атавізм. *Юридичний вісник України*. 2001. № 10. С. 11–18.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 1684-ІХ від 15 липня 2021 р.
10. Куцин М. М. Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України. *Адвокат*. 2006. № 2. С. 18–25.
11. Ланцедова Ю. А. Новая доктрина профессиональности и некоторых иных концептуальных положений антикриминального судопроизводства. URL: <http://blogexperts.com/category/новости/doktriny/2014-12-18-Доктрины>.
12. Леонтович Ф. И. Русская Правда и Литовский Статут, в видах настоятельной необходимости включить литовское законодательство в круг истории русского права. *Университетские известия*. 1865. № 3. С. 1–31.
13. Ляш А. О. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України. *Адвокат*. 2013. № 3. С. 11–14.
14. Меланчук А. В. Становлення інституту адвокатури(присяжних повірених) у Російській імперії після Судовоїреформи 1864 року. *Університетські наукові записки*. 2011. № 2. С. 350–356.
15. Нечитайло О. Соціально-правова природа інституту присяжних у наукових поглядах професора О.Ф. Кістяківського. *Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка*. 2008. № 79. С. 13–15.

16. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до КПК України: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 жовтня 2012 р. № 223–1430/0/4–12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12#Text>.
17. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні упершій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 жовтня 2012 р. № 223–1446/0/4–12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12#Text>.
18. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. Санкт-Петербург: Наука. 2000. 224 с.
19. Тернавська В. М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 220 с.
20. Тертишник В. М. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України. *Право України*. 2012. № 7. С. 274–279.
21. Теслов С. Особое мнение: решения судов присяжных не всегда справедливы. URL: <http://orelsreda.ru/osoboeranenieresheniya-sudov-prisyazhny-h-ne-vsegda-spravedlivy/>.
22. Футей Б. А. Роль суду присяжних у США та Україні. ЮБУ № 46 (907), 47 (908). URL: http://yurincom.com/ua/legal_practice/analychna_yurysprudentsiia/rol_sudu_prysiazhnykh_u_ssha_ta_ukraini-publication/.
23. Щерба В. М. Деякі питання провадження в суді присяжних за новим КПК України. *Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі*: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовтня 2012 р.). Харків, 2012. С. 602–606.
24. Щерба В. М. Деякі питання кримінального провадження в суді присяжних. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2013. Вип. 23. Ч. II. Т. 3. С. 130–132.
25. Щерба В. М., Южно О. О. Кримінальне провадження в суді присяжних: монографія. Харків: Панов, 2018. 274 с.
26. Яновська О. Г. Суд присяжних в системі гарантій захисту прав людини. *Вісник Академії адвокатури України*. 2005. Вип. 2. С. 93–98.

References:

1. Alekseeva L.B. Preduprezhdenye sudebnykh oshybok, obuslovlennykh obvynytnym ukonom v deiatelnosti sudov pervoi y kassatsyonnoi ynstantsyi: posobyе dlia sudei. Moskva: MІu SSSR, 1989. 74 s.
2. Halkyn A. Pravo na sud prysiazhnykh. *Rossyiskaia yustytsiia*. 1995. № 12. S. 10–11.
3. Yermolaiev V.M. Vyshchi predstavnytski orhany vlady v Ukraini (istoryko-pravove doslidzhennia): monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2005. 272 s.
4. Kantsir V.S. Problemy zaprovadzhennia sudu prysiazhnykh u natsionalnu systemu pravosuddia. *Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava*. 2003. № 3–4. S. 263–266.
5. Karpov N.S. Vykyk prysiazhnykh zasidateliv. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky*. 2014. № 1. S. 209–214.
6. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomosteі. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvaq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIly/view>
7. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r., № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 27-IX vid 3 ver. 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160.
8. Kotliar V. Sud prysiazhnykh – pravovyі atavizm. *Yurydychnyi visnyk Ukrainy*. 2001. № 10. S. 11-18.
9. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1684-IX vid 15 lypnia 2021 r.
10. Kutsyn M.M. Sud prysiazhnykh: zakonodavche zakriplennia i problemy vprovadzhennia u kryminalne sudochynstvo Ukrainy. *Advokat*. 2006. № 2. S. 18-25.

11. Lantsedova Yu.A. Novaia doktryna professyonalnosti y nekotorykh ynykh kontseptualnykh polozheniy antykrymynalnoho sudoproyzvodstva. URL: <http://blogexperts.com/category/novosty/doktriny/2014-12-18-Doktriny>.
12. Leontovych F.Y. Russkaia Pravda y Lytovskiy Statut, v vydakh nastoiatelnoi neobkhdymosti vkluchyt lytovskoe zakonodatelstvo v kruh ystoriy russkoho prava. *Unyversytetskye yzvestiya*. 1865. № 3. S. 1–31.
13. Liash A.O. Otsinka dokaziv ta yikh protsesualnykh dzherel za novym KPK Ukrainy. *Advokat*. 2013. № 3. S. 11–14.
14. Melanchuk A.V. Stanovlennia instytutu advokatury(prysiazhnykh povirenykh) u Rosiiskii imperii pislia Sudovoireformy 1864 roku. *Unyversytetski naukovyi zapysky*. 2011. № 2. S. 350–356.
15. Nechytailo O. Sotsialno-pravova pryroda instytutuprysiazhnykh u naukovykh pohliadakh profesora O.F. Kistiakivskoho. *Visnyk Kyiv. nats. un-tu im. T. Shevchenka*. 2008. № 79. S. 13–15.
16. Pro poriadok zdiisnennia pidhotovchoho sudovoho provadzhennia vidpovidno do KPK Ukrainy: informatsiyni lyst Vysshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i krymynalnykh sprav vid 3 zhovtnia 2012 r. № 223–1430/0/4–12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12#Text>.
17. Pro deiaki pytannia poriadku zdiisnennia sudovoho rozghliadu v sudovomu provadzhenni upershii instantsii vidpovidno do Krymynalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy:informatsiyni lyst Vysshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i krymynalnykh sprav vid 5 zhovtnia 2012 r. № 223–1446/0/4–12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12#Text>.
18. Smyrnov A.V. Modely uholovnoho protsessa. Sankt-Peterburh: Nauka. 2000. 224 s.
19. Ternavska V.M. Instytut sudu prysiazhnykh v Ukraini(istoryko-pravovyi aspekt): dys. ... kand. yuryd. nauk:12.00.01. Kyiv, 2007. 220 s.
20. Tertyshnyk V.M. Sud prysiazhnykh: rostky i sut idei ta yii mimikriia pry reformuvanni krymynalnoho sudochynstva Ukrainy. *Pravo Ukrainy*. 2012. № 7. S. 274–279.
21. Teslov S. Osoboe mnenye: resheniya sudov prysiazhnykh ne vsehda spravedlyvy. URL: <http://orelsreda.ru/osoboeranenieresheniya-sudov-prisyazhny-h-ne-vsegda-spravedlyvy/>.
22. Futei B.A. Rol sudu prysiazhnykh u SShA ta Ukraini.YuVU № 46 (907), 47 (908). URL: http://yurincom.com/ua/legal_practice/analychna_yurysprudentsiia/rol_sudu_prysiazhnykh_u_ssh_a_ta_ukraini-publication/.
23. Shcherba V.M. Deiaki pytannia provadzhennia v sudi prysiazhnykh za novym KPK Ukrainy. *Aktualni problemy zastosuvannia novoho krymynalnoho protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy ta tendentsii rozvytku krymynalistyky na suchasnomu etapi: Materialy Vseukr. nauk.-prakt.konf. (Kharkiv, 5 zhovtnia 2012 r.)*. Kharkiv, 2012. S. 602–606.
24. Shcherba V.M. Deiaki pytannia krymynalnoho provadzhennia v sudi prysiazhnykh. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskohonatsionalnoho universytetu*. Serii: Pravo. 2013. Vyp. 23.Ch. II. T. 3. S. 130–132.
25. Shcherba V.M., Yukhno O.O. Krymynalne provadzhennia v sudi prysiazhnykh: monohrafiia. Kharkiv: Panov, 2018. 274 s.
26. Yanovska O.H. Sud prysiazhnykh v systemi harantii zakhystu prav liudyny. *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy*.2005. Vyp. 2. S. 93–98.